

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'ssmamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Kojalipesova Periyzat
Mustaqil tadqiqotchi
ToshDO'TAU
NDPI o'qituvchisi
Nukus, Qoraqalpog'iston
periyzat@gamil.com

**O'QIB TUSHUNISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRUVCHI
TOPSHIRIQLAR TUZISHDA MATN TURLARIDAN FOYDALANISH**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda matn turlaridan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmasini o'stirish uchun turli matnlardan qanday foydalanish mumkinligi ko'rib chiqiladi. Bolalarga qiziqarli va tushunarli bo'lgan matnlar yordamida ularning o'qish va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Matn turlarining xususiyatlarini o'rganish va ular asosida o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlar tuzish usullari keltirilgan. Qolaversa, ilmiy, adabiy va ommabop matnlar asosida topshiriqlar tuzishning metodik jihatlariga e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: o'qib tushunish, matn turlari, topshiriqlar, ta'lim usullari, analitik fikrlash.

Kojalipesova Periyzat
Independent Researcher
Alisher Navoi Tashkent State University of
Uzbek Language and Literature
Teacher at NDPI
Nukus, Karakalpakstan
periyzat@gamil.com

USING TEXT TYPES IN DESIGNING TASKS TO DEVELOP READING COMPREHENSION SKILLS

ABSTRACT

This article explores the issues of effectively using text types to develop reading comprehension skills. It also examines how various texts can be utilized to enhance the reading comprehension abilities of primary school students. The article analyzes methods to develop children's reading and thinking skills through texts that are engaging and understandable to them. It discusses studying the characteristics of text types and methods for designing educational tasks based on these texts to improve reading comprehension skills. Furthermore, attention is given to the methodological aspects of creating tasks based on scientific, literary, and popular texts.

Keywords: reading comprehension, text types, tasks, teaching methods, analytical thinking.

Кожалипесова Перизат
Независимый исследователь
Ташкентский государственный университет
узбекского языка и литературы имени Алишера Навои
Преподаватель НДПИ
Нукус, Каракалпакстан
periyzat@gamil.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВ ТЕКСТОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПОНИМАНИЯ ПРИ ЧТЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются вопросы эффективного использования типов текстов для развития навыков понимания при чтении. Также рассматривается, как можно использовать различные тексты для повышения навыков понимания при чтении у учащихся начальных

классов. Анализируются методы развития у детей навыков чтения и мышления с помощью текстов, которые интересны и понятны им. Обсуждаются изучение особенностей типов текстов и методы составления учебных заданий на их основе для развития навыков понимания при чтении. Кроме того, уделяется внимание методическим аспектам создания заданий на основе научных, литературных и популярных текстов.

Ключевые слова: понимание при чтении, типы текстов, задания, методы обучения, аналитическое мышление.

Kirish

So'nggi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar natijasida iqtisodiy o'sishning yuqori ko'rsatkichlariga erishilmoqda. Bu esa barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassislar talabini yanada oshirib, o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasiga har tomonlama e'tiborni kuchaytirishni taqozo etmoqda. Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida jadal rivojlanayotgan bir paytda, kelajagimiz egasi bo'lgan yoshlarni ularning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezonlar va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu maqsadda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama tahlil qilish, shu sohada faoliyat yurituvchi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqin hamkorlik qilish dolzarb vazifadir.

O'qib tushunish ko'nikmasi zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi, chunki u talabalarning ma'lumotni qabul qilish, tahlil qilish va undan foydalanish qobiliyatlarini shakllantiradi. Turli matnlar bilan ishlash orqali o'quvchilarda nafaqat til bilimi, balki mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalari ham rivojlanadi. Matn turlaridan foydalanish esa bu jarayonni yanada samarali qilish imkonini beradi, chunki har bir matn turi o'ziga xos tuzilish, uslub va maqsadga ega bo'lib, o'quvchidan turli darajadagi kognitiv faoliyatni talab qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qishni o'rganish juda muhimdir. O'qib tushunish ko'nikmasi ularga kitoblarni yaxshi ko'rishga, yangi narsalarni bilishga va fikrlashga yordam beradi. Turli matnlar – masalan, ertaklar, qisqa hikoyalar yoki ma'lumotli yozuvlar – bolalarga o'qishni oson va qiziqarli qilishda yordam beradi. Bu maqolada shunday matnlardan foydalanib, qanday topshiriqlar tuzish mumkinligi haqida so'z yuritimiz.

Asosiy qism.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori bilan Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi. Ushbu qaror ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish vazifalarini belgilab berdi:

PIRLS – 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash;

TIMSS – 4- va 8-sinf o'quvchilarining tabiiy-ilmiy fanlardan savodxonligini aniqlash;

TALIS – umumiy o'rta ta'lim muassasalarida rahbar va pedagoglarning o'qitish sharoitlari va ta'lim muhitini o'rganish;

PISA – 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini baholash.

Bundan tashqari, **EGRA** va **EGMA** boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va matematika bo'yicha ko'nikmalarini baholaydi. Baholash natijalari asosida yangi o'quv dasturlari, o'qitish uslublari va yondashuvlar O'zbekiston yoshlari uchun moslashtirilib, yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Bu jarayonda xalqaro baholash dasturlari uchun tanlanadigan matnlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Matnlar hajmiga ko'ra katta va kichik turlarga bo'linadi. Katta hajmli matnlar bir necha qismdan – bo'limlar, boblar yoki kitoblar shaklida tuziladi. Kichik hajmli matnlar esa ko'pincha jadvallar yordamida tashkil etiladi. Matnlar statik yoki faol turlarga ajratiladi. Aralash yoki murakkab matnlar esa ko'pincha faol holatda bo'lib, statik elementlarni ham o'z ichiga oladi. Statik matnlarda suratlar va grafiklar muhim qism sifatida ishlatilsa, faol matnlarda video, animatsiya va audio fayllar qo'llaniladi. Hozirgi baholash dasturlarida video va animatsiyadan foydalanish cheklangan, audio materiallar esa umuman ishlatilmaydi.

Hozirda katta hajmli matnlardan keng foydalanilmoqda. Bunga gazeta xabarlari, insholar, adabiy asarlar, qisqa hikoyalar va xatlar misol bo'la oladi. Bunday matnlarda o'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun sarlavha va mundarija yordamida tuzilish ko'rsatiladi. Matnda ketma-ketlikni bildiruvchi iboralar (“birinchidan”, “ikkinchidan”), sabab-natija munosabatlarini aks ettiruvchi bog'lovchilar (“shuning uchun”, “shu sababli”) va boshqa ishoralar (masalan, nuqta qo'yish) qo'llaniladi.

PISA tadqiqotlari o'qish savodxonligida topshiriqlarning murakkabligi o'quvchilarning bilim olishiga to'siq emas, balki muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda o'quvchilarning o'qib-tushunish qobiliyatini xotiraga tayanib baholash samarasizligi haqida bahslar davom etmoqda. Matn bilan oldindan tanishgan o'quvchilar uchun savollarga javob berish qiyinchilik tug'dirishi mumkinligi dasturda hisobga olingan. Shuningdek, matnli topshiriq berilgach, qisqa vaqt o'tgach matn olib qo'yilsa, o'qib-tushunish va xotirada saqlash ko'nikmalari aralashib ketishi aniqlandi. Bu ikki ko'nikma bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, alohida o'rganilmaydi. Shu sababli, PISAda o'qish savodxonligini baholash tartibiga kiritilgan o'zgartirishlar hali o'zini to'liq oqlamadi. Kelgusida bu masalani chuqurroq o'rganish uchun matnni o'qishga sarflanadigan vaqt, savollarga javob berishda matnni qayta ko'rish va umumiy topshiriq vaqti hisobga olinadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili ta'limidagi asosiy vazifa ularning kommunikativ savodxonligini oshirish, mustaqil va ijodiy fikrlashga

o'rgatish, o'z fikrlarini to'g'ri, ravon va o'rinli ifodalashga o'rgatishdir. Bu maqsadga erishishning muhim omillaridan biri matn yaratishning samarali texnologiyasini ishlab chiqish va uni o'quv jarayoniga tatbiq etishdir. O'quvchilarni muammoli topshiriqlar orqali izlanish va kashf qilishga yo'naltirish, lug'at boyligini kengaytirish, so'zlarning lug'aviy ma'nolarini tushuntirish, og'zaki nutq va matn yaratishda so'zlarni tanlash va ishlatish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda nutq madaniyatini yuksaltirish muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinfda matn yaratishning asosiy maqsadi matn ustida ishlash orqali uning tili, mantiqiy va uslubiy shakllanganligini o'rganishdir. O'quvchining kommunikativ savodxonlik darajasi matn yaratish mahoratini aniqlash jarayonida namoyon bo'ladi. Ona tilining yangi ifoda imkoniyatlarini izlash va dars jarayonida qo'llash o'quvchilarning ijodiy tafakkurini, kuzatish, anglash, qiyoslash, tahlil va sintez qilish, tanlash, guruhlash va yaratish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu jarayon ularning milliy mafkura, mustahkam e'tiqod va milliy dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi. So'z va iboralarning ma'nosini to'liq anglash va nutqda qo'llash, nutqiy vaziyatga mos so'zlarni tanlash, o'z fikrlarini ixcham, aniq va ravon ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradi [2; 159]

Tasviriy matnlar, har qanday matn kabi, g'oyani izchil va yaxlit holda, mantiqiy va tarkibiy uyg'unlikda ifodalashi kerak. Ta'riflovchi matnning tuzilishi qisqa bo'lishi mumkin, ammo u quyidagi qismlarni o'z ichiga olishi kerak: mavzuning taqdimoti, tasvirlanayotgan obyektning tavsifi (tashqi ko'rinishi va xususiyatlari) va uning tashqi dunyo bilan aloqasi. Ushbu turdagi matnlarda mavzular xilma-xil bo'lib, voqelikni obyektiv yoki subyektiv tasvirlash mumkin. Mavzu matnning boshida yoki oxirida joylashishi mumkin. Obyektning tavsifi uning xususiyatlari va qismlarini yaxlit holda ifodalashi kerak.

Ta'riflovchi matn obyektini tashqi dunyo bilan bog'liq holda tasvirleydi. Bu assotsiatsiyalar til vositalari, sifatlari, sanash, taqqoslash, metafora va giperbola kabi adabiy usullar orqali ifodalanadi. Ta'riflovchi matnlar barcha matnlar kabi yaxlitlik va uyg'unlikni ta'minlaydi. U xabarni qabul qiluvchida obyektning aqliy portretini yaratishga intiladi. Muallif o'z maqsadiga erishish uchun lingvistik va adabiy vositalardan foydalanadi.

Ta'riflovchi matnning turi (obyektiv yoki subyektiv) tilning denotativ yoki konnotativ bo'lishiga ta'sir qiladi. Denotativ til ma'lumotlarni aniq va obyektiv ifodalash uchun ishlatiladi. Konnotativ til esa ramziy yoki majoziy ma'noda fikrlarni ifodalaydi. Obyektiv ta'riflovchi matnlar rasmiy, texnik yoki robot portretli matnlar bo'lsa, subyektiv ta'riflovchi matnlar badiiy matnlar va shaxsiy nuqtayi nazardan tasvirleydigan matnlardir.

Ta'riflovchi matnlar obyektiv va subyektiv turlarga bo'linadi. Obyektiv matnlarga ilmiy, texnik, ijtimoiy va qo'llanma matnlar, subyektiv matnlarga esa fikr, reklama, she'r, roman, qo'shiq va xronika matnlari kiradi. Odamlar muloqotda so'zlarni hodisalarni tasvirlash uchun ishlatadilar. Shunday qilib,

shaxs doimo o'z fikrlarini odamlar, hayvonlar, narsalar, g'oyalar yoki istaklarni tasvirlash orqali ifodalaydi.

Barcha yozma materiallarda muallifning niyati muhimdir. Bu maqsad muallifning ifodaga qo'shmoqchi bo'lgan aralashuv darajasi va turiga bog'liq. Shunga ko'ra, matn obyektiv yoki subyektiv bo'lishi mumkin.

Matnning turi uning maqsadi va ichki tuzilishiga qarab aniqlanadi. Asosiy matn turlari:

1. **Tasvirlovchi matnlar** – jismlarning xususiyatlarini tasvirlaydi, “nima?” degan savolga javob beradi. Impressionistik tasvirlar subyektiv, texnik tasvirlar esa obyektiv bo'ladi.

2. **Hikoyaviy matnlar** – voqealarni ketma-ket bayon qiladi, “qachon?”, “qanday ketma-ketlikda?” degan savollarga javob beradi.

3. **Ifodalovchi matnlar** – murakkab tushunchalarni tahlil qiladi, “qanday qilib?” degan savolga izoh beradi.

4. **Isbotlovchi matnlar** – fikrlar va farazlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi, “nima uchun?” degan savolga javob beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos matnlar oddiy, qisqa va qiziqarli bo'lishi kerak. Ularning asosiy turlari:

1. Ertak va adabiy matnlar – bu matnlarda o'yin, sehrli qahramonlar va qiziqarli voqealar bor. Ular bolalarning xayollarini o'stiradi.

2. Ma'lumotli matnlar – jonzotlar, o'simliklar yoki kundalik hayot haqida qisqa yozuvlar. Bu matnlar bolalarga yangi bilimlarni o'rgatadi.

3. Qisqa xabar yoki she'rlar – bu matnlar tez o'qiladi va bolalarga ritmni his qilishga yordam beradi.

Har bir matn o'quvchiga o'ziga xos narsa beradi: ertaklar xayol qilishni, ma'lumotli matnlar fikrlashni, she'rlar esa tilni o'rgatishni osonlashtiradi.

Bolalarga o'qishni yaxshi ko'rish uchun topshiriqlar qiziqarli va oson bo'lishi kerak. Quyida matn turlariga ko'ra misollar keltiramiz:

1. Ertak va adabiy matnlar uchun.

Maqsad: Bolalarning xayol qilishi va qahramonlarni tushunishini rivojlantirish.

Topshiriqlar:

Ertakdagi asosiy qahramon kim? U qanday ish qildi?

Agar sen bu ertakda bo'lsang, nima qilgan bo'larding?

Natija: Bolalar o'qiganlarini o'ylab, o'z fikrlarini aytishni o'rganadi.

2. Ma'lumotli matnlar uchun. Bunday matnlar “Ona tili” darsliklarida ko'plab uchraydi. Misol uchun, 4-sinfda Dilfuza Shomalikovaning “Yurt bo'ylab safar” matni berilgan [3; 6].

Sayohatning avvali yo'ldir. Yo'l poyingdan ko'zlangan manzilgacha yetaklovchi masofaga o'xshaydi. Har kimning o'z yo'li bo'ladi. gohi uni topish biroz mushkulroq, goho ko'ngildagidek kechadi: mehnatlarning samarasi, mevasi yetiladi...

Biz yo'lda davom etamiz: hayotdan izlaganlarimizni topish uchun yo'l qidirib yashayveramiz. yashash degani aslida o'z o'ringga munosib yo'lga

tushish deganidir. unda maqsad sari qo'yilgan har qadam peshona terlari evaziga mashaqqatlarni yengib, ko'zlaganingga yetkazadi.

Bungacha bosib o'tilgan har qadamda dunyoning hikmati saodatga aylanadi. bobom qo'llarini duoga ochadi: "Yo'ling ravon bo'lsin!"

Yo'llar...yo'llar...Istiqlolimizning yillari barhayot yo'llarga shunday izlar soldiki, dunyo ahli hayratdaligi haqiqat!

O'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirish uchun "**Yo'l xaritasi**" metodi asosida quyidagi topshiriq beriladi.

Dastlab matnni o'qituvchi sinfga ovoz chiqarib o'qib beradi, keyin matn uch qismga ajratilib o'quvchilar navbatma-navbat o'qishadi.

1-topshiriq. Har bir o'quvchi o'zining "Yo'l xaritasi"ni chizadi. Buning uchun ularga A4 varaq va rangli qalamlar beriladi. Xaritada quyidagilar tasvirlanadi:

Boshlanish nuqtasi: ular o'z yo'llarini qayerdan boshlashini o'ylashadi (masalan, "Uyimdan" yoki "Maktabdan").

To'siqlar: matnda keltirilgan "mashaqqatlar" so'zidan ilhomlanib, yo'lda duch kelishi mumkin bo'lgan 1-2 ta to'siqni chizishadi (masalan, daryo, tog', yomg'ir).

Manzil: ularning yo'llari qayerga olib boradi? (masalan, "Katta orzumga" yoki "Oilam yoniga").

Niyatlar: xaritada kichik bulut shaklida "Yo'ling ravon bo'lsin!" iborasini yozishadi.

Interaktiv qism: o'quvchilar juft bo'lib yoki kichik guruhlarda o'z xaritalarini bir-birlariga tushuntirishadi. Har bir o'quvchi do'stining xaritasidagi yo'l haqida 1 ta savol beradi (masalan, "Bu tog'ni qanday yengding?").

Yakun: o'qituvchi eng qiziqarli xaritalarni sinfga ko'rsatib, matndagi "har kimning o'z yo'li bo'ladi" fikrini muhokama qiladi. Shuningdek, ushbu matndan 3 ta muhim so'z toping va ularni tushuntiring.

O'qib tushunish ko'nikmasi zamonaviy ta'limda o'quvchilarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bu ko'nikma nafaqat matnni o'qish, balki uning mazmunini chuqur anglash, muallifning fikrini tahlil qilish va o'ziga xos xulosalar chiqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Adabiyot darslarida she'rlarni tahlil qilish o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmasini oshirishning samarali usullaridan biridir. She'rlar o'zining ixchamligi, badiiy tasvir vositalarining boyligi va ko'p qatlamli ma'nolari bilan o'quvchilarni chuqur fikrlashga undaydi.

She'r adabiyotning eng murakkab va shu bilan birga eng jozibali janrlaridan biridir. Uning badiiy tili, ritmik tuzilishi va obrazli ifodasi o'quvchidan yuqori darajadagi diqqat va sezuvchanlikni talab qiladi. She'rni tahlil qilish jarayonida o'quvchi matnning sirtqi ma'nosidan tashqariga chiqib, undagi yashirin ma'nolarni kashf etishga harakat qiladi. Bu esa o'qib tushunish ko'nikmasining asosiy komponentlari – tanqidiy fikrlash, muallif niyatini anglash va matnni shaxsiy tajriba bilan bog'lashni rivojlantiradi.

Masalan, 3-sinf “Ona tili” darsligida “jarangli va jarangsiz undoshlar” mavzusini o‘qitishda Tolib Yo‘ldoshning “Maqtanchoqqa” she’ri [4; 34] topshiriq sifatida berilgan.

Sen o‘zingni o‘zing
Ko‘kka ko‘tarma ko‘p.
To‘g‘ri, o‘zing juda yaxshi
Bolasan, xo‘p.
Lekin seni boshqa birov
Maqtar bo‘lsin.
So‘zlaringga keksa-yu yosh
Mahtal bo‘lsin.
Hayotda bir o‘zing emas,
Qaraysanmi?
Hamma sevib maqtashlikka
Yaraysanmi?

Savollarni 1-jadvalda aks etgan kabi uch toifaga ajratiladi.

Tushunish savollari:

She’rda kim haqida gap ketmoqda? (Masalan: “Sen” deganda kimga murojaat qilinmoqda?)

She’rda “ko‘kka ko‘tarma ko‘p” deganda nima nazarda tutilgan deb o‘ylaysan?

She’r bo‘yicha o‘zingni boshqa kim maqtashi kerak?

Fikrlash savollari:

Nega o‘zimizni o‘zimiz ko‘p maqtamasligimiz kerak deb o‘ylaysan?

Agar seni do‘sting maqtasa, qanday his qilarding?

She’rda “keksa-yu yosh mahtal bo‘lsin” deganda nima demoqchi bo‘lgan?

Shaxsiy tajribaga oid savollar:

Seni kimlar ko‘p maqtaydi? (Masalan: ota-onang, o‘qituvching yoki do‘stlaring)

Sen qachon o‘zingni yaxshi bola deb hisoblaysan?

Xulosa

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun o‘qib tushunishni o‘stirishda ertak, ma’lumotli matnlar va she’rlardan foydalanish juda foydalidir. Bu matnlar bolalarning o‘qishga qiziqishini oshiradi, ularga yangi narsalarni o‘rgatadi va

fikrlashga yordam beradi. O'qituvchilar topshiriqlarni oson va qiziqarli qilib tuzsa, o'quvchilar o'qishni yaxshi ko'rib qoladi.

Har bir matn turi o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, talabalardan u bilan ishlashda turlicha yondashuvni talab qiladi. Masalan, ilmiy matnda asosiy e'tibor faktlar va dalillarga qaratilsa, adabiy matnda muallif niyati va obrazlarni talqin qilish muhimdir.

Iqtiboslar/Синоски/References

1. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Sh. Tursun. Ona tili va o'qish savodxonligi. 2-sinf. Toshkent - 2021.
2. Parpiyev Odil Olimovich, & Abdushuxratova Durdon Anvarovna. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida didaktik o'yin usullari. Yangi O'zbekistonda tabiiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. 2024-yil. 158–161-betlar.
3. Toirova M. E. Ona tili. 4-sinf uchun darslik. 1-qism. “Novda edutainment” nashriyoti. Toshkent – 2023. 6-bet.
4. Toirova M. E. Ona tili. 3-sinf uchun darslik. 1-qism. “Novda edutainment” nashriyoti. Toshkent – 2023. 34-bet.

